

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОМА В РУССКОМ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ

М.В. Григорьева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266918>

Аннотация: Статья посвящена изучению понятия "дом" в пословицах и поговорках русского народа. Пословицы и поговорки содержат мудрость народа, отражают его ценности. Они дают нам ориентиры и советы, которые помогают нам поступать правильно в некоторых жизненных ситуациях. Дом имеет огромное значение для русского человека. Это место силы, безопасности и покровительства. Основными темами пословиц и поговорок о доме являются семья, хозяева дома, двор, повседневная жизнь, гостеприимство, родина. Концепт "дом" имеет универсальные черты для многих народов, в то же время, у него есть национальная специфика, которая прослеживается в фольклорных единицах.

Ключевые слова: концепт, дом, премия.

THE HOUSE AND ITS LINGUISTIC REPRESENTATION IN THE RUSSIAN PAREMIOLOGICAL FOUNDATION

M.V. Grigoryeva

Annotation: The article is devoted to the study of the concept of home in the proverbs and sayings of the Russian people. Proverbs and sayings contain the wisdom of the people, reflect their values. They give us guidance and advice that helps us do the right thing in some life situations. The house is of great importance to the Russian people. It is a place of strength, security and protection. The main themes of proverbs and sayings about home are family, the owners of the house, the yard, everyday life, hospitality, homeland. The concept of "house" has universal features for many peoples, at the same time, it has national specifics, which can be traced in folklore units.

Keywords: concept, house, paremia.

Появление пословиц и поговорок относится к глубокой древности. В пословицах и поговорках содержится вся народная мудрость, которая оживает в фольклоре и несёт в себе актуальную информацию, представляющую собой ценный совет или подсказку, как следует поступать в тех или иных ситуациях.

В разных лингвокультурах имеются свои особенности категоризации мира, изучение этого пространства является проблемной областью, так как связано с национальными особенностями. Антропологическая парадигма современных исследований позволяет рассматривать человека как носителя определенного языка и культуры, а также исследовать языковую картину мира посредством изучения когнитивных концептов. Такие исследования позволяют выявить характерные черты культуры определенного народа. Это подтверждается следующими примерами: *Мой дом – моя крепость. Дом дому не указ. Не лезь в дела чужие и не строй дом свой на беде чужой.*[1]

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена содержательной подвижностью концепта "дом", исторической и социально-общественной основой. В русском фольклоре подтверждается мысль о том, что **человек – это центр своего**

мира, его окружение является фоном, который он сам для себя формирует, включая дом, двор, хозяйственные постройки и т.д. Например: *Всякий дом хозяином держится. Не дом хозяина красит, а хозяин дом.*

В русской национальной картине мира **дом** – это отгороженное пространство, доступное только хозяину, его семье и близкому кругу лиц. В сборнике пословиц русского народа В.И. Даля представлено свыше 30000 единиц, из них около 600 прямо или косвенно говорят о доме. Опосредованное указание на дом прежде всего связано с номинацией двор. **Двор** ('внутренний участок земли между домовыми строениями') - неотъемлемая часть деревенского дома, избы. Лексема двор употребляется часто в пословицах о доме: *без хозяина двор и сир и вдов; ни кола, ни двора, а веревки точены; при семи дворах, восемь улиц[1]*. Важное место уделяется владельцу дома, **хозяину**, который предстает в пословицах как основа рачительного ведения домашних дел. «*Без хозяина двор и сир и вдов*», - гласит пословица. Дом представляется как живое существо, сиротеющее, вдовеющее без хозяйского присмотра: *Всякий дом хозяином держится. Без хозяина дом – сирота.* Хозяин дома называется господином, большой головой, обороной: *Всякий дом – по большу голову стоит. Хороши хоромы, да нет обороны[1]*. Привлекательность дома оценивается по качествам хозяина: *Дом красится хозяином. Не дом хозяина красит, а хозяин дом.* Лексемы «большой», «господин», «оборона» подчеркивают значимость хозяина для всякого дома: *без хозяина дом разрушается, как сирота без матери[1]*.

О **разделении жилого пространства** на дом и двор с выделением зоны женщины (дом) и зоны мужчины (двор) говорит следующая пословица: *Кошка да баба всегда в избе, а мужик да собака всегда на дворе[1]*.

Немаловажную роль в доме играет и **хозяйка**. В пословице *добрая жена дом сбережет, а худая рукавом растрясет* противопоставляются добрая и худая жены, их действия по отношению к дому: добрая – сбережет, худая – растрясет. В пословице *кто хвалит горницу, тот хвалит дворницу* лексема дворница употребляется в значении «хозяйка подворья» и показывает, что уют и чистота домовладения в руках такой хозяйки. В пословице *хозяйка в дому – что олады (оладышек) в меду* используется яркое сравнение, передающее отношение простого народа к хозяйке, женщине.

Отдельную нишу составляют пословицы, посвященные **плохому ведению хозяйства**. Они носят поучительный характер, иногда имеют ироничный подтекст: *Коли изба крива – хозяйка плоха. У него в доме нечем собаки заманить. Двор кольцом, три жердины конец с концом; три кола забито, три хворостины завито, небом накрыто; светом обгорожено. Из пустой хоромины либо сын, либо сова, либо сам сатана[1]*.

Страшные последствия нерадивого ведения хозяйства отражены в следующих пословицах: *У него в доме ни удавиться, ни зарезаться нечем. Ни кола, ни вола, ни села, ни двора, ни мила живота, ни образа помолиться, ни хлеба, чем подавиться, ни ножа, чем зарезаться.*

Однако пословицы дают и **наставление**, как себя вести человеку, содержащему дом, предостерегая его от неправильного поведения: *Домок вести – не задом трясти (т. е. не плясать); Домом жить – обо всем тужить; Дом вести – не бородой (не вожжой) трясти; Дом вести – не лапти плести[1]*.

В пословицах и поговорках дому как жилой постройке соответствуют следующие наименования: **изба, хоромина, хата**. Этимология слова хоромы явно отражает смысл «дом как защита, строение». Причем в пословицах хоромы - это необязательно 'большой, богатый дом', что позволяло «совокупному» автору пословиц использовать, например, деминутив хоромишки.

Ласково небогатое жилище называется хаткой, уголком: *Свой уголок – свой простор. Своя хатка – родная матка*. Важной частью дома, указывающей на защиту, является крыша: *хоть худ дом, да крыша крепка*. О бедном жилище говорили так: *Наш двор крыт небом, а обнесен ветром*.

Дом для человека сопоставляется с жильем животных – **конурой, хлевом**: *Наживи хлевину, а там и скотину!*; *Приведи Бог и собачке свою конуру!* Пословица *двор, что город, изба, что терем* демонстрирует представление о дворе как маленькой проекции города, а избу – терема в нем. Важным элементом, душой русского дома является печь. К ней особое почитание в русской культуре: *Добрая то речь, что в избе есть печь; Печь нам мать родная. На печи все красное лето*[1].

Дом в пословицах - это свое, безопасное, обжитое человеком пространство, противопоставленное чужому, опасному, дьявольскому пространству: *Дома и солома съедома; Дома все споро, а вчуже житье хуже; Ищи добра на стороне, а дом люби по старине; За горами, долами петь хорошо, а дома жить хорошо...* Дом - защита, место, в котором лечат все наболевшее: *Что прошло, в воду ушло. Махни рукой, да ступай домой!* Дом противопоставляется лесу: *Воров в лесу сторожили, а они из дому выносили*. За пределами деревенского дома/избы и люди жестокие, недобрые: *Нижний - сосед Москве ближний: дома каменные, люди железные; Фабричную невесту взять - дом не собрать*[1].

В пословицах актуализуется идея (в современном она не проявляется так ярко) о противопоставленности дома на земле и **дома на том свете - гроба**. Причем используется тот же самый корень: домовина, домонище: *Дом строй, домовину ладь! Дома нет, а домовище (гроб) будет*. Говорится о доме на том свете и описательно: *Избу крой, песни пой, а шесть досок паси!* (то есть: не забывай и о другом доме!). В современном русском языке слово «гроб» в переносно-метафорическом значении используется для характеристики темного жилища. Так, один из героев Достоевского - Раскольников называет комнату, в которой ему приходилось жить, каютой, каморкой, шкафом и гробом.

Таким образом, дом – это не только емкий символ, вмещающий в себя представления о достатке, благополучии, семейно-родственных отношениях, но и концепт, который концентрирует в своем содержании важные ценностные характеристики. Русский народ в пословицах представляет образ дома как укрытие, прообраз божьего мира, место отдыха и развития, место, где зарождается семья и культура человека. Пословицы русского народа – это яркий диагностический материал, где народ – критик и сопереживатель, наставитель и укоритель.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля. В 2-х т. Т. I. / Вступ. слово М. Шолохова; Худож. Г. Клодт. — М.: Худож. лит., 1989. — 431 с.

